

Análisis lógico de los trastornos del razonamiento

J.M. GARCIA ARROYO

Equipo de Salud Mental. Distrito Sanitario "Macarena"

RESUMEN

En el presente trabajo hemos intentado estudiar los errores lógicos de los trastornos del razonamiento. Los resultados obtenidos han posibilitado: a) la asociación de cada trastorno a su correspondiente error lógico y b) el planteamiento de una nueva clasificación de las alteraciones estudiadas basada en el análisis lógico.

PALABRAS CLAVE: Trastornos del razonamiento. Análisis lógico. Error lógico.

INTRODUCCION

En las páginas que siguen intentaremos estudiar un capítulo de la psicopatología conocido genéricamente como "trastornos del razonamiento" (Rojo Sierra, 1984) y que, frecuentemente, ha sido aludido también con otras denominaciones, tales como: "t. del curso del pensamiento" (Ey, 1978), "t. formales del pensamiento" (Scharfetter, 1979; Vallejo Ruiloba, 1991) o, incluso, "t. formales del curso del pensamiento" (Weitbrecht, 1978) y que en cierto modo, se han contrapuesto a los llamados "t. del contenido del pensamiento" (Leonhard, 1953; Weitbrecht, 1978; Vallejo Ruiloba, 1991), con un método que en otros trabajos precedentes hemos denominado "análisis lógico", que puede considerarse como una extensión de la lógica formal. De ello se va a desprender como consecuencia, la obtención de los errores lógicos relacionados de algún modo con este tipo de alteraciones.

Antes de continuar, sería conveniente aclarar que el término "razonamiento" se utiliza, a menudo, de manera indistinta para designar dos aspectos diferentes (una serie de procesos psicológicos y determinadas actividades lógicas), aquí tendremos que diferenciarlos claramente. De la distinción que establezcamos seguidamente entre estos dos elementos se desprenderán términos que, aunque ya enunciados, son de gran interés en la presente exposición y que habrá que situarlos en su justo lugar, son los de: "trastorno" y "error" en relación, por supuesto, con el razonamiento.

El razonamiento, según lo dicho, podría entenderse de una doble forma o, mejor, desde dos puntos de vista diferentes; a) Desde la psicología (o psicopatología): en tanto actividad mental que forma parte de otra mayor que la englobaría: el pensamiento.

SUMMARY

In the present work we have tried to research the logical mistakes of the reasoning trouble. The results that we have got have made possible: a) the association of every trouble with its corresponding logical mistake and b) the planning of a new classification based on the logical analysis of the alterations we have studied.

KEY WORDS: Reasoning trouble. Logical analysis. Logical mistake.

En el razonamiento, contemplado desde esta perspectiva, partiendo de determinados juicios se llega a otro que resulta novedoso hasta ese momento, que se conoce con el nombre de "conclusión". b) Desde la lógica, se le entiende como un proceso formal, compuesto por una cadena (lógica) que va desde determinadas proposiciones, denominadas ahora "premisas", a otra nueva obtenida a partir de ellas, que también toma el nombre de "conclusión". Aristóteles llamó premisa a "la expresión que afirma o niega algo de algo". La estructura lógica del razonamiento tiene una forma de condicional: $(p \wedge q) \rightarrow r$. en donde las premisas toman el papel de antecedente (o proposición implicante) $(p \wedge q)$ y la conclusión el del consecuente (o proposición implicada) (r) . No obstante, existe un término que se utiliza para denominar a la forma lógica del razonamiento, es el de "silogismo", que el mismo Aristóteles (con base en la dialéctica platónica) definió en sus Analíticos Primeros como: "un argumento en el cual, establecidas ciertas cosas, resulta necesariamente de ellas, por ser lo que son, otra cosa distinta de las antes establecidas".

De este modo, vemos que el razonamiento se constituye en un importante enclave entre dos áreas específicas del saber: la psicología (o psicopatología) y la lógica.

A menudo se habla de "discurso" en el sentido de la expresión (verbal) del razonamiento y, más correctamente, como el curso (cursus) que va de una proposición a otra en el proceso del razonamiento. Aristóteles lo definió como "un sonido vocal o una serie de sonidos vocales" ("vox" en los escolásticos). Un sentido parecido le da Foucault (1968), quien toma el discurso como "lo que se dice". Pinillos (1975) emplea el término en su definición del razonamiento, dice que es: "un proceso discursivo del que se extraen conclusiones según determinadas reglas". Con la noción de "discurso" queda aquí introducido otro nuevo sector del saber, posible de ser relacionado con los otros dos: la lingüística.

La Tabla I es demostrativa de las expresiones equivalentes que se utilizan en psicología, lógica y lingüística. En la última columna representamos a la "metalógica", la cual se encarga del estudio de los signos lógicos en general (siempre en un nivel metalingüístico) y, en particular, de determinados predicados metalógicos, como: "es verdadero" para las proposiciones, "es válido" para el razonamiento, y "está relacionado" para los términos. Es importante tener presente, que no tiene sentido en relación con los razonamientos hablar de "verdad" o "falsedad", sino de "validez" (1).

TABLA I

Psicología (pensamiento)	Lenguaje	Lógica	Metalógica
Concepto	Palabra	Término	Relación
Juicio	Frase u oración	Proposición	Verdad
Razonamiento	Discurso	Silogismo	Validez

De lo dicho hasta ahora, se desprende que sólo desde el primer punto de vista (psicología o psicopatología) podemos hablar de "trastorno", en tanto en el segundo (lógica), hemos de habérsela con "errores" o "yerros lógicos". En muchos escritos revisados se encuentra plasmada la confusión entre ambos términos.

El basamento de nuestra investigación, por consiguiente, se encuentra en la suposición de que cada uno de los trastornos del razonamiento se acompaña de su correspondiente error lógico, cosa que intentaremos demostrar a continuación. Con ello, la labor a desarrollar se va a ceñir a tomar los distintos trastornos del razonamiento que se recogen en el corpus psicopatológico y, a partir de ellos, determinar cual es el error lógico de cada uno en concreto. Los resultados que obtengamos con semejante proceder, entendemos que redundarán en un mayor conocimiento de la patología presentada aquí como propósito de estudio analítico.

MATERIAL Y METODO

El material que vamos a emplear se encuentra compuesto por las verbalizaciones de nuestros pacientes relativas a cada uno de los trastornos correspondientes del razonamiento. Ello im-

plica, por un lado, la definición adecuada de cada trastorno, tal como son contenidas a la manera clásica en el corpus psicopatológico, compuesto de términos de significación constante (2) y, por otro, la inclusión adecuada de verbalizaciones obtenidas de los pacientes y relativas a cada trastorno con el que se corresponda exactamente.

Para el primer punto vamos a seguir la clasificación de Rojo Sierra (1984) relativa a los trastornos de los que tratamos. Según ésta, quedan agrupados del siguiente modo:

a) Psicopatología bajo el signo de la escasez (pensamientos inhibido y perseverante).

b) Psicopatología bajo el signo de la fluidez (pensamiento viscoso o prolijo).

c) Psicopatología bajo el signo de la exhuberancia (pensamientos divagatorio, fugitivo e incoherente).

d) Psicopatología bajo el signo del tono de la directriz (pensamiento flojo, deshilachado y disgregado).

El método va a consistir en el análisis lógico del razonamiento atendiendo a la estructura condicional que éste posee y en relación al razonamiento considerado como válido en lógica, inserto en un discurso argumentativo (3), que no es sino la expresión verbal del razonamiento del sujeto estudiado. Este discurso ha de poseer los siguientes requisitos (o condiciones) para que el razonamiento contenido en él tenga validez y no sea erróneo:

a) Que en el discurrir del sujeto se planteen de una serie de proposiciones que hemos denominado premisas. Las simbolizaremos con letras minúsculas correlativas (p,q,r,s...), para indicar que siguen una serie.

b) Que estas premisas han de estar relacionadas entre sí. En psicología la concatenación de juicios en el curso del pensamiento se dice está regulada por el "tema fundamental del pensamiento", llamado clásicamente "tendencia determinante" o "representación directriz". A esta relación, estudiada ahora desde la lógica, vamos a denominarla "coherencia proposicional o interpremisas", se entiende por coherencia en este contexto a la conformidad de proposiciones respecto a una regla o criterio (Ferrater Mora, 1990). Si se da coherencia se representará mediante la seriación correlativa de letras (p,q,r...), donde el orden indica que hay relación entre las premisas. En caso de que no haya coherencia, se representará mediante una serie sin ordenar (p,w,o,r,t,...).

c) Que se elabore una conclusión a partir de las premisas la cual, por supuesto, ha de estar en relación temática con las premisas y, además, ha de seguir una serie de reglas conocidas dentro de la lógica que hacen válido al razonamiento. A la conclusión la llamaremos "c", pero pueden ser varias (c₁, c₂, c₃,... c₄).

La representación simbólica del razonamiento se puede expresar indistintamente como "ley" o como "regla de inferen-

(2) Lo cual no siempre es un hecho, aunque sería de desear que así fuese, pues conocemos la existencia de términos que a la hora de ser definidos reina la confusión y que cada escuela lo ha expuesto a su modo. Es el caso, por ejemplo, de conceptos como "amencia", "disgregación", "incoherencia", etc.

(3) Los discursos puede ser de varios tipos: a) los enunciativos, que expresan juicios (en lógica: proposiciones), b) los argumentativos, que lo hacen igualmente con razonamientos y c) ordenativos, que se relacionan con un propósito práctico.

(1) Efectivamente, la validez de un razonamiento no depende de la verdad de sus asertos. Se habla de validez, cuando la conclusión se desprende de las premisas y de invalidez cuando esto no ocurre. Augustus de Morgan, el famoso lógico, afirmó al respecto que; "No es, por lo tanto, el objeto de la lógica determinar si las conclusiones son verdaderas o falsas, sino determinar si las conclusiones aseveradas son conclusiones". Esto nos lleva a afirmar que la validez de un razonamiento dependen enteramente de su forma lógica. El problema de la "verdad"/"falsedad", es inherente a las proposiciones.

cia". Ambas son lo mismo aunque dicho de dos maneras distintas, de hecho, a cada ley le corresponde una regla. Una ley es el enunciado de un sistema válido de inferencia, mientras que la regla es el enunciado de una instrucción para realizar una inferencia válida (Deaño 1986). La primera de ellas se encuentra en metalenguaje respecto a la segunda. Las leyes o reglas son las que hacen el razonamiento válido o no.

La expresión general del razonamiento en forma de ley, que será la forma que aquí emplearemos, es del siguiente modo:

$$(p \wedge q \wedge r \wedge s \dots) \rightarrow c$$

("p", "q", "r" y "s" son las premisas y "c" es la conclusión).

RESULTADOS

El análisis del razonamiento inserto en la discursiva (oral o escrita), que recibe el nombre de "coherente y fluido" y que expresa el discurrir ordinario (del individuo sano), sigue las condiciones antes mencionadas, pero para conservar la validez no tiene por qué ser expresado de una manera completa, diríamos mejor: raramente expresa todas sus premisas que luego, tras reflexionar, comprobamos que son necesarias para establecer la conclusión a la que llegamos, el que así sea no es óbice para desestimar un razonamiento con estas características. De esta manera, en la práctica los razonamientos son muy abreviados y omitidos en aquellas premisas que son evidentes en sí mismas, o que se considera que todo el mundo las acepta, ello, además, nos evita la presentación de afirmaciones intolerablemente largas o prolijas. También es característico del normal al discurrir no presentar todas las conclusiones (si hubiera más de una). Pongamos un ejemplo al respecto:

*Lo tomamos de "Cosi Fan Tutte", la conocida ópera de Mozart, un pequeño trozo de su diálogo dice así:

—Fiordiligi. Si pierdo a Guglielmo, creo que me moriré.

—Despina. Eso es lo que crees, pero no es la verdad, todavía no ha existido mujer alguna que muriese por amor.

Se echa de menos la conclusión final, que podría ser: "Puede darse el caso de que pierdas a Guglielmo y no te mueras" (4).

De este modo, cuando el pensamiento es coherente, sigue una sucesión hasta la conclusión, aunque algunas premisas (o conclusiones) estén sobreentendidas, del siguiente modo:

$$[p \wedge (q) \wedge r \wedge s \wedge (t)] \rightarrow c$$

Cuando el pensamiento no está alterado, se pueden igualmente dar errores del razonamiento, pero cualitativamente son diferentes a los que vamos a estudiar a continuación, ya que obedecen, en general al cumplimiento de las leyes del razonamiento (errores de validez) o la dación de verdad a proposiciones que luego resultaron falsas (errores proposicionales). Repasaremos seguidamente los distintos trastornos y sus correspondientes errores:

(4) Se podría formular del siguiente modo:

Proposiciones; p = "Pierdo a Guglielmo"

q = "Creo que moriré"

Reglas: 1. $(p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg (p \rightarrow q)$	Premisa 1 (expresa la dialéctica)
2. $\neg (p \rightarrow q)$	Premisa 2
3. $\neg (p \rightarrow q)$	Regla de la inferencia alternativa
4. $\neg (\neg p \vee q)$	Regla de la interdefinición de conectivas.
5. $\neg \neg p \wedge \neg q$	De Morgan
6. $p \wedge \neg q$	Doble negación

Conclusión: "Puedes perder a Guglielmo y no morirte" $p \wedge \neg q$.

1. Pensamiento inhibido: en este caso el paciente se manifiesta como una gran dificultad en presentar premisas, de manera que aparece una sola o muy pocas, siendo el sujeto incapaz, además, de llegar a una conclusión, por costarles gran trabajo. A menudo hablan metaproposicionalmente (5) de la forma: "no se me ocurren ideas", "me cuesta pensar" que, como se comprenderá, son proposiciones que no intervienen en el razonamiento, explican un mecanismo (lentificado) tan sólo. Se expresaría como:

p (una sola premisa) o bien: $p \wedge q$ (pocas).

2. Pensamiento perserverante: en este caso el sujeto repite la misma premisa, de manera que la conclusión o no se realiza o resulta ser la misma (6). Un paciente nuestro diagnosticado de demencia senil dice: "Cuando vengo aquí me siento agobiado, no se por qué me traen (p). Sí, ya sé lo que me está preguntando, pero ellos siempre me traen aquí si saben que me agobio ¿por qué me traerán? (p). Tendré que decirles que no me traigan (p), pero me traen (p), siempre me traen (p). ¿Puede Vd. decirles que no me traigan?... (y seguía)". Se representa como: $(p \wedge p \wedge p \wedge p \dots) \rightarrow p$

3. Pensamiento viscoso o prolijo: Aquí se da la presentación de premisas, pero cada una de ellas queda separada en muchas otras. Si suponemos, para simplificar las cosas, que el paciente presenta tan sólo tres premisas y cada una de ellas se desdobra en otras tres (lo cual no tiene por qué darse así en la realidad, ya que el número de premisas obtenidas por este mecanismo puede ser enorme); ocurriría del siguiente modo:

a) p, se desdobra en: p_1, p_2 y p_3

b) q, se desdobra en: q_1, q_2 y q_3

a) r, se desdobra en: r_1, r_2 y r_3

El desdoblamiento aludido se representa en forma de condicional, en el ejemplo tenemos tres condicionales de la forma:

a) $p \rightarrow (p_1 \wedge p_2 \wedge p_3)$

b) $q \rightarrow (q_1 \wedge q_2 \wedge q_3)$

a) $r \rightarrow (r_1 \wedge r_2 \wedge r_3)$

El conjunto quedaría como:

$$[p \rightarrow (p_1 \wedge p_2 \wedge p_3)] \wedge [q \rightarrow (q_1 \wedge q_2 \wedge q_3)] \wedge [r \rightarrow (r_1 \wedge r_2 \wedge r_3)]$$

Es así como el sujeto nunca llega a una conclusión o, si alguna tiene lugar, se realiza en forma de "pequeñas conclusiones" en las "ramas" de las correspondientes asociaciones. Presentamos un texto que hemos analizado de un paciente nuestro que, tras ser preguntado por sus actividades en los últimos días, afirma:

"Sí, le contaré lo que he hecho estos últimos días (inicio de la presentación de premisas). Por ejemplo, el día siguiente de haber venido a su consulta me levanté muy temprano (p), fue fácil por que sonó e despertador (p_1) que me trajo aquel año mi abuela por mi cumpleaños (p_2), ella siempre ha sido generosa conmigo (p_3), es el despertador de color rojo (p_4) y suena muy bien (p_5), con un timbre que no es demasiado fuerte (p_6). Después de levantarme, desayuné con mis padres (q), fue algo que no acostumbraba (q_1), pues papá se va muy temprano de casa (q_2), pues tiene que trabajar (q_3), parece claro que yo no lo vea (q_4) y no lo puedo ver porque se va a trabajar (q_5), no desayuno con él (q_6), aunque esta vez sí que fue así (q_7)... (y sigue...)".

(5) Estas metaproposiciones y pseudoproposiciones son del tipo II (desarrollado en nuestro trabajo: «Análisis de los tipos proposicionales que se dan en psicopatología») (actualmente en prensa).

(6) En virtud de la llamada «ley de idempotencia», que indica: $(p \wedge p) \rightarrow p$.

En el último párrafo el paciente hace un razonamiento, pero periférico al tema central del discurso, podría ser reformulado del siguiente modo: "Si papá tiene que trabajar, entonces se ha de ir muy temprano de casa y si papá se va muy temprano de casa y yo me levanto tarde, entonces no puedo verle". Conclusión: "Si papá tiene que trabajar, entonces yo no puedo desayunar con él". Se han estructurado, como se ve, en forma de dos condicionales (7). Cuando estos pacientes efectúan un razonamiento de esta índole, con el carácter de ser "periférico" respecto al tema central del discurso, hemos observado que, a menudo, presentan todas, absolutamente todas las premisas y sus correspondientes conclusiones, cosa que vimos no ocurría en el pensamiento del sujeto normal en donde algunas estaban excluidas.

4. Divagatorio. El sujeto emite múltiples proposiciones que podrían considerarse desconectadas del tema central (w,s,x), que no se relacionan temáticamente con las que se supone aportarán la conclusión (p,q,r). Luego suelen retomar el hilo siendo capaces de elaborar una conclusión.
 $(p \wedge w \wedge s \wedge x \wedge q \wedge r) \rightarrow c$

5. Fugitivo. En este caso el paciente también puede emitir metaproposiciones, sobre sus mecanismos mentales: "mi cabeza va como una locomotora", "esto es imparable, a pesar de que quiero no hablar tanto". El sujeto aquí también manifiesta proposiciones que no están relacionadas temáticamente entre sí, de manera que la sucesión se produce sin ningún tipo de hilazón y, por consiguiente, no es posible llegar a una conclusión.
 $p \wedge v \wedge t \wedge o \wedge w \dots$

6. Incoherente. Se presentan en este caso proposiciones y, en ocasiones, pseudoproposiciones (falsas proposiciones) (5). Estas expresiones (proposicionales, pseudoproposicionales) no se encuentran hilvanadas entre sí, sin relación temática (incoherencia interpretadas) y sin, por supuesto, llegar a una conclusión. La sucesión se realizará del siguiente modo:
 $p \wedge fq \wedge r \wedge s \wedge ft \dots$

(Las pseudoproposiciones las representamos como la letra correspondiente precedida de una f de "falsa").

7. Trastornos del tono de pensamiento. Se encuentra formado este grupo por los pensamientos "aflojado", "deshilachado" y "disgregado" que, como Bumke (1946) intuyera, tienen como base un trastorno de la conciencia (8). En ellos la sucesión es, desde el punto de vista lógico, parecida al pensamiento incoherente, de modo que, se dan proposiciones y pseudoproposiciones. En el pensamiento disgregado se da una sucesión, más o menos larga, de pseudoproposiciones, de manera que su trastorno no debería incluirse (desde el punto de vista lógico) entre los del razonamiento, sino más bien entre los de la proposición, ya que expresiones como: "yo conozco a mi perro solamente desnudo" o "la casa de mis abuelos que está envolviendo en anillo" (9), no cumplen los requisitos mínimos para articularse en forma de proposiciones. Estos son los postulados que definiera Chomsky (1975) como "aceptabilidad" y

"competencia" (o gramaticalidad), ellos son los que le aportan la forma gramatical a una expresión determinada. Es obvio que tampoco cumplen con la relación temática, ni con la posibilidad de extraer una conclusión.

La sucesión, podría ser del siguiente modo:
 $fp \wedge fq \wedge fr \wedge fs \wedge ft$

En la Tabla II recogemos los distintos errores lógicos de cada uno de los trastornos del razonamiento.

TABLA II

	Planteamiento de premisas	Coherencia entre premisas	Elaboración de conclusión
Coherente y fluido	si	si	si
Inhibido	Dificultad en presentación de premisas. Discurso metaproposicional	si	no
Preserverante	Siempre la misma proposición.	si	si/no
Prolijo	Desdoblamiento de las premisas.	si	no, en todo caso periféricas.
Divagatorio	Múltiples premisas.	no	si
Fugitivo	Múltiples premisas. Discurso metaproposicional.	no	no
Incoherente	Proposiciones y pseudoproposiciones, que no pueden actuar como premisas.	no	no
Disgregado	Pseudoproposiciones, que no pueden actuar como premisas. Es más bien un error proposicional que silogístico	no	no

Teniendo en cuenta lo estudiado hasta el momento, podemos hacer una nueva clasificación de los trastornos del razonamiento con base en el posible error lógico que se presenta en cada uno de ellos. En este sentido tenemos los siguientes grupos:

a) Errores en la presentación de las proposiciones como premisas:

—Pensamiento Inhibido (por dificultad de presentación de proposiciones).

(7) La conclusión es expresiva de la «ley de transitividad del condicional», que simbólicamente se expresa como sigue:
 $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$.

(8) Por supuesto que el trastorno es del tono de la conciencia, no de la luminosidad.

(9) Expresiones que tomamos de Leonhard.

—Pensamiento Perseverante (por la presentación de la misma siempre).

—Pensamiento Prolijo (por desdoblamiento de las premisas presentadas).

—Pensamiento Disgregado (por la ausencia de proposiciones).

b) Errores en la relación que las premisas mantienen entre sí (incoherencia proposicional):

—Divagatorio

—Incoherente.

c) Errores en la elaboración de la conclusión:

—Fugitivo.

Alguno de estos tipos de pensamiento podrían incluirse en dos apartados, pero la separación realizada es de manera que el trastorno se incluye en el grupo más específico. Son ejemplos, el pensamiento inhibido que podría pertenecer a los grupos a) y c) y el fugitivo en el b) y en el c).

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha tratado de investigar, mediante lógica formal, los diferentes tipos de trastornos del razonamiento, desprendiéndose las siguientes conclusiones:

1. Que se ha de diferenciar, como soporte teórico del estudio, entre lo que es un "trastorno" y lo que es un "error" del razonamiento, en tanto el primero es patrimonio de la psicología y el segundo de la lógica.

2. Que el análisis lógico se nos ha revelado como un método adecuado para dirimir cuál es el error inherente a cada uno de los trastornos del razonamiento. El error se puede presentar en cualquiera de los siguientes tres niveles lógicos: a) la presentación de las premisas, b) la relación existente entre éstas y c) la obtención de una conclusión. Con ello ha sido posible la elaboración de una nueva clasificación de estas alteraciones en relación al tipo de error que se manifiesta en cada caso.

3. Que el pensamiento disgregado, más que ser incluido entre los errores de la validez del razonamiento, debería serlo entre los errores proposicionales, ya que las expresiones verbales

propias del mismo no logran constituirse como verdaderas proposiciones. Rojo Sierra (1984) afirma, de modo muy acertado, que en estos asertos no cabe plantearse la verdad o falsedad de los mismos, puesto que carecen de "entendibilidad". Ello, pensamos, apoya nuestros resultados en tanto en cuanto, una proposición requiere antes de poseer valor de verdad tener una forma lógica.

3. Que Aristóteles entendía al silogismo como una proposición compuesta en la que intervenía el condicional y no como una serie de proposiciones independientes. En este orden el razonamiento coherente y fluido, propio del individuo sano, se manifiesta más unitariamente, en cambio, la alteración psicopatológica del razonamiento rompe con esta unidad, separando de manera drástica distintos elementos dentro del razonamiento. Por otro lado Foucault (1978), dividía los discursos en: "admitidos" (la "verdad" y la "sanidad") y los "no admitidos" (la "falsedad" y la "locura"). Los aquí expuestos y analizados entrarían, para el gran epistemólogo, dentro de los no admitidos. Pensamos, que no pueden ser jamás admitidos, por el consiguiente "error de validez" que presentan tal como hemos demostrado.

4. Confirmamos, para terminar, la gran intuición de los maestros clásicos de la psicopatología quienes establecieron, ya en su época, las relaciones entre los trastornos referidos aquí y su ilógica. Leonhard (1953) señaló de modo claro, que lo que fallaba en las alteraciones aquí analizadas era la "directriz lógica".

GLOSARIO DE SIMBOLOS

—	Negación: "no"
Λ	Conjunción: "y"
V	Disyunción incluyente: "o... o"
←→	Disyunción excluyente "o... o" (pero no ambas)
→	Condicional: "si... entonces.."

BIBLIOGRAFIA

1. Abraham W. Diccionario de terminología lingüística. Ed Gredos. Madrid 1981.
2. Alonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual. Editorial Paz Montalvo. Madrid 1979; Tomo 1.
3. Arnaz JA. Iniciación a la lógica simbólica. Ed Trillas. México. 1980.
4. Ayer JA. Lenguaje, verdad y lógica. Ed Orbis Barcelona, 1984.
5. Bleuler E. Demencia precoz. Ediciones Hormé. Editorial Paidós Buenos Aires 1960.
6. Bleuler E. Tratado de psiquiatría. Ed Espasa-Calpe. Madrid 1967.
7. Bumke O. Nuevo tratado de enfermedades mentales. F. Seix Editor 1946.
8. Carnap R. Filosofía y sintaxis lógica. Universidad Nacional Autónoma. México. 1963.
9. Castilla del Pino C. Sobre proceso de degradación de las estructuras delirantes (1957). En: Vieja y nueva psiquiatría. Ed Alianza Madrid 1978.
10. Castilla del Pino C. Introducción a la herméutica del lenguaje. Ed Península Barcelona 1972.
11. Chomsky N. Estructuras sintácticas. Ed Siglo XXI México 1975.
12. Deaño A. Las concepciones de la lógica. Ed Taurus Madrid, 1980.
13. Deaño A. Introducción a la lógica formal. Editorial Alianza Universidad, Madrid 1986.
14. Ey H, Bernard P, Brisset CH. Tratado de psiquiatría. Ed Toray-Masson, Barcelona 1978.
15. Ferrater-Mora J. Diccionario de filosofía. Ed Alianza, Madrid 1988, 4 volúmenes.
16. Foucault M. Las palabras y las cosas. Ed Siglo XXI, México 1968.
17. Foucault M. El orden del discurso. Ed Tusquets, Barcelona 1978.
18. Van Fraassen BC. Presupposition, implication and self reference. Journal of Philosophy (LXIII) 1966.
19. Van Fraassen BC. Presuppositions, supervaluations and free logic. En: The logical Way of Doing Things. Ed Lambert K, Yale UP 1969.
20. García Arroyo JM. Estudio lógico de la ambivalencia neurótica. Tesis Doctoral. Facultad de Medicina de Sevilla. Julio 1990.
21. García Arroyo JM. Análisis de los tipos proposicionales que se dan en psicopatología. Revista Anales de Psiquiatría (Actualmente en prensa).
22. García Arroyo JM. Análisis veritativo-funcional de las proposiciones de contenido delirante. Revista Anales de Psiquiatría (actualmente en prensa).
23. García Arroyo JM. Análisis mediante la lógica borrosa (o vaga) de la degradación de estructuras delirantes. Revista Anales de Psiquiatría (actualmente en prensa).
24. Garrido J. Lógica y lingüística. Ed Síntesis Madrid 1988.

25. Jaspers K. Psicopatología general. Editorial Beta. Buenos Aires 1946.
26. Jeffrey RG. Lógica formal: su alcance y sus límites. Ed Eunsa 1986.
27. Kuhn TS. La estructura de las revoluciones científicas. Ed Fondo de Cultura Económica, Madrid 1987.
28. Kneale W y M. The Development fo Logic. OUP 1962.
29. Leonhard K. Manual de psiquiatría. Ed Morata, Madrid 1953.
30. Lukasiewicz J. Sobre la lógica trivalente (1920). En J. Lukasiewicz, Estudios de lógica y filosofía. Trad A Deaño. Revista de Occidente. Madrid 1975.
31. Lukasiewicz J. Many-valued systems of propositional logic (1930) in Mc Call S, Polish Logic, OUP 1967.
32. Lyons J. Introducción a la lingüística tórica. Ed Teide, Barcelona 1981.
33. Mac Coll H. Symbolic Logic and its Applications. Longsmans, Green 1906.
34. Muñoz Rodríguez V. Introducción a la filosofía del lenguaje. Ed Anthropolos, Barcelona 1988.
35. Pinillos JL. Principios de psicología. Ed Alianza Universidad, Madrid 1975.
36. Peirce CS. Minute Logic (1902). En: Peirce CS Collected Papers Ed Hartshorne C and Weiss P Harvard U P 1934.
37. Post E. Introducción to the general theory of elementary propositions. America Journal of Mathematics (43) 1921.
38. Prior AN. Time and Modality. OUP 1957.
39. Rojo Sierra M. Psicología y psicopatología del pensamiento. Ed Promolibro Valencia 1984.
40. Russell B. Ensayos sobre lógica y conocimiento. Ed Taurus, Madrid 1966.
41. Russell B. Introducción al "Tractatus Logico-philosophicus" de L. Wittgenstein. Editorial Alianza Universidad, Madrid 1989.
42. Sacristán Luzón M. Introducción a la lógica y al análisis formal. Ed Ariel Barcelona 1964.
43. Sadaba J. Conocer a Wittgenstein y su obra. Ed Dopesa Barcelona 1980.
44. Sanguinetti JJ. Lógica. Ed Eunsa, Pamplona 1982.
45. Scharfetter CH. Introducción a la psicopatología general. Ed Morata, Madrid 1979.
46. Tarski A. La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica. Ed Nueva Visión. Buenos Aires 1972.
47. Vallejo Ruiloba J. Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. Ed Salvat Barcelona 1991.
48. Vasiliev NA. On particular propositions, the triangle of opposition and the law of excluded fourths. Vcënie Zapiski Kazan skogo Universtetë 1910.
49. Vasiliev NA. Imaginary logic. Kazan 1911.
50. Wittgenstein L. Tractatus Logico-philosophicus. Editorial Alianza, Madrid 1985.